

DISTOPIYA JANRINING NAZARIY VA TARIXIY TARAQQIYOTI**Kadirova Durdona Dilshadovna**

O'ZDJTU 1-bosqich tayanch doktoranti,

durdona20011989@gmail.com**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola distopiya janrining paydo bo'lishiga sabab bolgan omillar hamda distopiya janrining utopiyadan farqli tomoni, uning xususiyatlari hamda ilmiy fantastikaga o'xshash va farqli tomonlarini yoritishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu janrning turli ko'rinishlari atama sifatida mavjudligiga e'tibor qaratilib, ularning distopiya janri rivojlanishidagi o'rni haqida gapiriladi. Distopiya janrini o'rganuvchi nazariyotchilarning janrga bergan ta'riflari ham maqolada janr xususiyatlarini ochib berishda foydalanilgan.

Kalit so'zlar: distopiya, utopiya, antiutopiya, eutopiya, evroniya, kakotopiya, ilmiy fantastika

KIRISH

Adabiyotni o'rganishda uni tur va janrlarga ajratgan holda o'rganish hamda tahlil qilish adabiyotning asosiy mezoni hisoblanadi. Ma'lumki, adabiy turlar sifatida lirik, epik, dramatik turlar mavjud bo'lsa, bu turlar ham o'z navbatida janrlarga bo'linadi. Biz tadqiqot markaziga olgan "Distopiya" atamasi esa adabiy janr sifatida qayd etiladi. Ushbu atama turli izohli lug'atlar va ensiklopediyalarda turli xil talqin qilinadi. "Distopiya" "Utopiya" ga qarama-qarshi yaratilgan zamonaviy atama bo'lib, jirkanch hayoliy dunyo, asosan rejalashtirilgan kelajakni nazarda tutadi. Ilmiy-fantastikaning yoki zamonaviy satiraning muhim shakli bo'lib, G. J.Uellsning "Vaqt

mashinasi”(1895), J.Oruelning “1984”(1949), R. Hobanning “Ridley daydi”(1980) asarlari distopiya nasrining namunalari hisoblanadi.¹

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotni tahlil qilish jarayonida bir necha g'arb olimlari va nazariyotchilarining ishlaridan foydalanildi. Jumladan, atamaga berilgan izoh Concise Oxford Dictionary of Literary terms lug'atidan olindi. Shuningdek, atamaning kelib chiqishi, uning boshqa o'xshash atamalardan farqli tomonlari Cambridge Companion to Utopian literature, distopiya atamasi va uning ma'nosi ustida olib borilgan baxs-munozaralar Tom Moylan “Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination”, Tom Moylan va Rafaella Baccolini “Dark Horizons: Science Fictions and the Dystopian Impulse”, Lyman Sargent “The Three Faces of Utopianism Revisited”, K.Booker “The Dystopian Impulse in Modern Literature” va shu kabi boshqa adabiyotlartaxlil qilindi va foydalanildi.

MUHOKAMA

Distopiya janrining maqsadi o'quvchini atrofda sodir bo'layotgan ijtimoiy, siyosiy voqealarga nisbatan e'tiborini qaratish va ularni befarq qaramaslikka undashdan iboratdir. Distopik asarlarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Atrof-muhitning vayron bo'ishi. Bu hozirgi kunda inson tomonidan tabiyatga berilayotgan eng katta talofatlardan hisoblanib, umumjahon muammo hisoblanadi. Bunday muammolar;
2. Hukumat boshqaruvi. distopik asarlarda kapitalizm, inqilob, totaalitarizm kabi siyosiy tuzumlar va ular natijasida aholinin, insoniyatning huquqlari toptalishi va insonning o'zi ma'nan yo'q etilishi kabi muammolar;
3. Inson erkinligi yo'qotilishi. Jamiyatda insonning, va, shuningdek, ayollarning huquqlari barbod etilishi va tan olinmasligi kabi muammolar;
4. Yashash uchun kurash. Turli inqilobiy, siyosiy yoki ijtimoiy zo'ravonlik

¹ The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Edited by Chris Baldick. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. – p.74 291p.

natijasida insonning hayot uchun kurashi;

5. Texnologiya boshqaruvi. Jamiyatning yoki insoniyatning texnikaga qaramligi, texnikaning dunyoni boshqarishi kabi vaziyatlar va mavzular distopiya adabiyotining o'ziga xos xususiyatlarini tashkil etadi².

Bu xususiyatlardan kelib chiqib, distopiya janrini ilmiy-fantastikaga yaqin yoki o'xshash degan fikr tug'ilishi mumkin. Aslida bu ikki janr bir biri bilan yonma-yon yursada, lekin ularning o'rtasida katta tafovut mavjud. Ma'lumki, ilmiy-fantastik asarlarda ilm-fan yutuqlari asosiy mavzu hisoblanadi hamda bu texnik yutuq kelajakda qandaydir jiddiy talofat yoki muammoni oldini olish uchun vosita sifatida ishlatiladi. Distopiya janriga oid asarlarda ham texnika yoki kelajakka oid voqealar kuzatilsa-da, unda mavjud, qalamga olinayotgan texnikadan qurol sifatida vayronagarchilik yoki inson falokati uchun foydalaniladi. Distopiya janrining paydo bo'lishiga turtki bo'lgan "utopiya" atamasining boshqa ko'rinishlari ham mavjud. Utopik istaklarning kelajakka bo'lgan bashorati utopiya atamasi xususiyatlarining o'zgarishiga olib keldi. Buning natijasida yangi neologizm paydo bo'ldi. Eu/utopia- yaxshi joy bo'lsa, undan paydo bo'lgan evroniya atamasi esa kelajakdagi yaxshi joy degan ma'noni anglatadi. Evroniyaning tug'ilishi ma'rifat davrida Evropada hukm surgan optimistik dunyoqarash tomonidan boshqariladigan mentalitetning o'zgarishi bilan bog'liq edi. Uyg'onish davrida inson o'zi yashayotgan jamiyat uchun muqobil variantlar mavjudligini kashf etdi, aqlning cheksiz kuchlaridan xabardor bo'ldi va kelajakni qurish uning qo'lida ekanligini tushundi. Ma'rifatda inson aqlning nafaqat baxtli hayot kechirishi, balki insoniy kamolotga yetishi mumkinligini ham kashf etdi. Murning Utopia - Uyg'onish davrida sodir bo'lgan kashfiyot natijasi; evroniya ma'rifatning yangi mantig'ining mahsulidir.³

² <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-dystopian-fiction-definition-characteristics/#:~:text=Common%20elements%20of%20dystopian%20fiction,anarchy%2C%20and%20loss%20of%20individuality.>

³ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press, 2010. P9,- 285p.

Distopiya janrining taraqqiyot jarayonini o'rganar ekanmiz, distopiya janri ilk paydo bolishi jarayonida unga yaqin bir necha atamalar paydo bo'lganki, bu atamalar ma'no jihatidan bir-biriga yaqinligi sabab hatto distopiya bilan adashtirib ham qo"lanilgan. Hayoliy mukammal joyga sayohat qilishni taklif qilgan holda adabiy utopiyalar haqiqiy hayotdan uzilishning taraqqiy etishiga sabab bo'ldilar. Bu topografik uzilish tasavvuriy jamiyat va haqiqiy hayot o'rtasida butunlay o'zgacha bo'lgan sinishga olib keladi. Bunday utopiyalar o'z o'tmishini rad etadi, hozirgi zamonning muzlagan tasvirini taklif qiladi, o'z nuqtai-nazaridan mukammal jamiyat tashkil etilgandan beri birorta o'sish bo'lmagan kelajak g'oyasini rivojlantiradi. Bunday utopiyalar va kelajak o'rtasidagi aloqadorlik haqiqiy hayot bilan taqqoslash atamasi taklif qilingandan beri muammoli edi. U utopist yozuvchilar tomonidan hozirgi zamonni tanqid qilish uchun ishlatildi, ammo kelajak g'oyasi uchun yangi qadamlar ochmadi. Faqatgina 18-asrning oxirlaridan boshlab, utopiyalar kelajakka qaratila boshlandi, faqatgina shundan so'ng utopik istak umidga joy bo'shatdi. Kelajakka qaratilgan utopik istaklar jamlanmasi utopiya tabiatida o'zgarishni ko'zda tutdi va natijada, "eutopiya"- "yaxshi joy" dan "evroniya"- "kelajakdagi yaxshi joy"-ga ko'chdi. Ma'rifat davriga xos bo'lgan ishonch tuyg'usidan ilhomlanib, 1771 yilda frantsuz yozuvchisi Lui-Sebastyan Mersier birinchi evroniyani nashr etdi, L'An 2440: Un reve s'il en fut jamais (ingliz tiliga "Ikki ming beshyuzinchi yil xotiralari" deb tarjima qilingan) Vaqt tushunchasini ma'qullash va baxt kelajagi haqidagi tasavvurni taklif qilish orqali evroniya tarixiy o'lchovga ega bo'ldi.⁴ Keyinchalik 18- asr ziyolilarining farazlari boshqa bir atama-antiutopiya janrining tug'ilishiga turtki bo'ldi. Bu adabiy janr utopiyaning butunlay teskarisini ifodalab qolmay, u bilan deyarli umumiy va o'xshash xususiyatlarga egaligi jihatidan utopiyasiz mavjud bo'la olmas edi. Agar utopiya umidni talqin qilsa, satirik utopiya esa ishonchsizlikni, antiutopiya esa butunlay ishonchsizlikni talqin qiladi. Aslida antiutopiya utopik ruhning kamsitilishi bo'lib, uning maqsadi utopik orzularning ahamiyatsizligi va nomuvofiqligini, jamiyatning vayron bo'lishini qoralashdan

⁴ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press, 2010. p10, 285p.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

iboratdir.⁵ Evroniya atamasi tizimli ravishda qo'llanila boshlaganda, jirkanch dunyolar tasavvuriga hamroh edi. «Utopiya teskari ma'noda» g'oyasi o'z-o'zidan paydo bolmagan, balki qadimgi odamlar hozirgidan-da yomonroq bo'lgan kelajak extimolidan habardor bo'lsalar-da, yaxshiroq dunyoni yaratish istagi haqida o'ylaganlar. Utopiya misolida bo'lgani kabi, distopiya tushunchasining paydo bo'lishi so'z ixtirosidan avvalroq yuzaga kelganiga amin bo'lamiz. Distopiya (boshqa bir yasama neologizm) so'zining birinchi qayd etilgan ishlatilishi 1868 yil Jon Stuart Millning parlament nutqida utopiya ya'ni “imkonsiz darajada yaxshi” atamasiga qarama-qarshi ma'nodagi ,ya'ni «imkon darajada yomon» degan ma'noda ishlatilgan. O'sha nutqda Mill distopiya atamasini Jeremi Benthem tomonidan yaratilgan neologizm “kakotopiya” so'ziga ma'nodosh deb izoh beradi. Bu ikki so'z bir xil ma'no mazmuni hamda etimologiyaga ega: dys- yunoncha “dus” degan so'zdan olingan bo'lib, «yomon, g'ayritabiiy, buzilgan» degan ma'nolarni bildiradi. Kako- yunoncha «kako» dan olingan bo'lib, «yoqimsiz, notog'ri» degan ma'nolarni anglatadi. Stuart Milldan so'ng bir necha yozuvchilar “utopiya teskari ma'noda” g'oyasiga mos bir necha atamalarni taklif qildilar(salbiy utopiya, regressiv utopiya, teskari yoki yomon utopiya), lekin Millning yangi atamasi «distopiya» ustun keldi.⁶

19- asrning oxirgi 10 yilliklarida yaxshiroq kelajak haqidagi g'oyalar turli e'tiqod va nazariyalar bilan boyitilgan bo'lishiga qaramay, ko'rib turganimizdek, evroniyalar Fransiya va Angliyada(Qo'shma shtatlarda ham) o'z o'rnini topdi. Yovuz kelajak haqidagi mushohadalar ham adabiy janr sifatida utopiyaga ta'sir qildi. Shunday qilib, distopiya atamasi nafaqat haqiqiy hayotdan-da yovuzroq bo'lgan hayoliy dunyolarni ko'zda tutish uchun, balki shu kabi yovuz dunyolarni tasvirlovchi asarlar uchun ham ishlatila boshlandi. Adabiy distopiyalar evroniyalarning ma'no xususiyatlarini o'z ichiga olgan holda adabiy utopiyalarning yozma uslublaridan foydalanadi.⁷ Lekin

⁵ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press,2010. p16, 285p.

⁶ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press,2010. p16,- 285p

⁷ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press,2010. p17,- 285p

distopiyalar voqelikni butunlay teskari tomonga o'zgarishini bashorat qiladiki, bu hayoliy tasvirlarning salbiy tarzda namoyish qilinishidir. Distopiyalarda ilgari surilgan kelajak tasavvuri o'quvchini tushkunlikka tushirsa-da, umidsizlantirsa-da, bu kichik janrning asosiy maqsadi axloqiy hamda tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Kelajak tasavvuri haqiqiy extimollar sifatida beriladiki, utopist o'quvchini qo'rqitishni, balki fuqarolarning ijtimoiy, axloqiy va fuqaroviy majburiyatlariga bog'liq holda hayot voqealari yaxshi yoki yomon tomonga o'zgarishi mumkinligini anglatishni xohlaydi. Satirik utopiya yoki antiutopiyaning bo'lgi bo'lgan distopiya inson komillikka erisha oladi degan g'oyani rad etadi. Distopik yozuvchilar kelajakni o'ta salbiy bo'yoqlarda tasvirlasalar-da, lekin o'z o'quvchilaridan bunga o'ta ijobiy munosabat kutadilar. Bir tarafdin o'quvchilar barcha insonda har doim kamchilik bo'lishiga, shu sababli shaxsiy rivojlanishdan ko'ra ijtimoiy rivojlanish siyosiy va ijtimoiy barkamollikka olib boruvchi yagona yo'l ekanligiga ishoniriladilar, boshqa tomondan, o'quvchilar tasvirlanayotgan kelajak aslida mavjud emas, balki insonni buni oldini olishga o'rgatish uchun o'ylab topilgan extimol ekanligini tushunadilar. 19-asr evroniyalarini boyitgan kelajakning ijobiy tasviri 20-asrning boshlarida o'z yakuniga yetadi. 20-asr I va II Jahon urushlari mobaynida ifodalangan insonning daxshatli va halokatli harakatlari, uning umidsizligi, o'z tabiatidan kelib chiqqan holda shubha-gumonlari bilan harakteralanadi. Bunday kontekstlarda utopik g'oyalar mantiqsiz tuyuladi va maydon o'z-o'zidan distopik matnlarga bo'shatib beriladi. 20-asrning 2-yarmida distopiyalar qo'shma shtatlarda yetakchi janrga aylanadi. Distopik matnlarni 2 bir-biriga bog'liq bo'lgan g'oyalar boyitadi. Bir tomondan totalitarizm, ikkinchi tomondan inson muvaffaqiyatidan ko'ra diktatorlik o'rnatishda qo'l keladigan ilmiy hamda texnologiya sohasida o'sish g'oyasi. Texnologiya va ilm-fandan notog'ri foydalanishni tasvirlovchi kelajak haqidagi tasavvurlar rus yozuvchisi Y. Zamyatinning "Biz", A. Xaksley "Ajoyib yangi dunyo", J.Oruel "1984" kabi distopik asarlarda uchraydi. 1970-

yillardan hozirgi kunga qadar distopiyalar ilmiy –fantastika bilan adashtirib kelinadigan fan va texnologiya rivojlanishi haqidagi tasvirlar bilan boyitib kelinadi.⁸

Biz 19- asrning oxiri 20- asr boshlariga to'g'ri keladigan «distopik evrilish»ning ilk dalillariga fransuz revolutsiyasi davrida guvoh bo'lishimiz mumkin. 20 asrning 1- yarmi Tom Moylan aytganidek «adabiy utopiyaning soyasi» distopiya yoki antiutopiya⁹ tomonidan boshqariladi. Bu kontekstda nafaqat 1980- yillarda distopiyaga bo'lgan qiziqishning uyg'onishini ta'kidlash muhim, balki utopik izlanishlarning ilmiy –fantastika tanqidchilari tomonidan yozilishidan oldin, janr kashfiyoti va tasvirlarning ba'zilarida ko'zda tutilgan yaxshiroq kelajak hamda texnologiya sohasidagi o'sishlarning buyuk kashfiyotlari aks ettirilgan ilmiy-fantastikadagi kuchli pessimistik oqimlardan habardorlik ham ahamiyatlidir. Bu 1970-yillardan oldin yozilgan ilmiy-fantastikaning muhim tadqiqotlarida ko'rinadi: Kingsley Amisning “Do'zaxdagi yangi haritalar”, Ched Volsh “Utopiyadan tushgacha”, Mark Helligasning “Kelajak tush kabi”. Tanqidiy distopiya aqidasi yoki distopiyaning qayta tug'ilishi Raffaello Bakkolini va Tom Moylanning “Qorong'u chegaralar: ilmiy fantastika va distopik tasavvur” asariga asoslanadi. U avvalroq “Scraps of untainted sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia” (2000) asarida yozadi: “1980-yillarning boshida umidsizlikka tushiradigan zamonaviy vasvasaga qarshi hamda 1970-yillarning keng tarqalgan utopianizmidan charchab bir necha ilmiy –fantastika yozuvchilari ijtimoiy reallik, o'zgarishlar, qamrab olish kabi iboralar bilan birgalikda qo'llaniladigan distopik uslubga o'tib ketdilar.”¹⁰ Moylan Bakkolinining tanqidiy distopiyaga bergan «Utopiya ildizlarini saqlab qolib, an'analarini yaratish, alternativlarini qayta ishlab chiqishga yordam beradi»¹¹ degan izohini iqtibos sifatida beradi. Ba'zi nazariyotchilar va olimlar antiutopiyaning distopiyadan ayro, butunlay o'zga so'z deb biladilar. Antiutopiya nafaqat utopiyaga,

⁸ The Cambridge Companion to Utopian literature, Cambridge University Press, 2010. p18,- 285p

⁹ Moylan , Tom , Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination (New York : Methuen , 1987).

¹⁰ Moylan , Tom . «Scraps of untainted sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia» (2000)

¹¹ Moylan , Tom and Raffaella Baccolini (eds.), Dark Horizons: Science Fictions and the Dystopian Impulse (New York : Routledge , 2003). P 1-12

balki distopiyaga ham qarama-qarshi qo'yiladi. Moylan ta'kidlaganidek, "anti-utopia is dystopia's nemesis"¹², ya'ni qarama-qarshisi. Agar utopiya va eutopiya yaxshiroq hayotni tasvirlasa, distopiya hozirgi mavjud hayotdan qoniqmaslikni ifodalaydi. Antiutopiya esa ikkalasini ham rad etadi.

Sarjent distopiyani "o'quvchi yashayotgan jamiyatdan yomonroq va yovuzroq jamiyatni tasvirlovchi janr"¹³ deb atagan. Buker distopiya adabiyotini "dystopian literature as criticism of what is broken within a society, a criticism that utilizes a futuristic or alternative society to communicate the point"¹⁴ deb izohlaydi.

Antiutopiya distopiya janri bilan o'zaro adashtirib ishlatiladi. Hillegas baxslashganidek, ko'p distopik yozuvchilar o'z asarlarini Sargent utopiyaga bergan izohiga qarama-qarshi tarzda yaratmaydilar. "Rather, they presented nightmarish simulations of what a utopia might look like if pursued, particularly if pursued badly."

15

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijasida shunga amin bo'ldikki, distopiya atamasi yangi tushuncha bo'lsa-da allaqachon alohida janr sifatida shakllanib ulgurgan. Ilgari ilmiy fantastikaning bir ko'rinishi sifatida qaralgan bo'lsa-da, bir necha nazariyotchilarning olib borgan tadqiqot ishlaridan ma'lumki, distopiya o'z xususiyatlariga ega bo'lgan, taraqqiy etgan hamda keng yoyila boshlagan mustaqil janrdir. Distopiyaning antiutopiya bilan bir ma'noda qo'llanilishi xato bo'lib, antiutopiya janr sifatida taraqqiy etmagan, lug'atlarda ham alohida atama sifatida keltirilmagan utopiyaning bir ko'rinishi- ziddi hisoblanadi.

¹² Moylan, Tom and Raffaella Baccolini (eds.), *Dark Horizons: Science Fictions and the Dystopian Impulse* (New York: Routledge, 2003). P1-12

¹³ Sargent, Lyman T., 'The Three Faces of Utopianism Revisited', *Utopian Studies* 5:1 (1994), p1-37.

¹⁴ Booker, M. Keith, *The Dystopian Impulse in Modern Literature* (Westport, CT: Greenwood Press, 1994). P174, 204p.

¹⁵ Hillegas, M. R. (1961). *Dystopian science fiction: New index to the human situation*. *New Mexico Quarterly*, 31(3), 238-249

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hetherington , Kevin , *The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering*(London : Routledge , 1997),p176.
2. Hillegas, M. R. (1961). *Dystopian science fiction: New index to the human situation*. *New Mexico Quarterly*, 31(3), 238-249
3. Moylan , Tom , *Demand the Impossible: Science Fiction and the Utopian Imagination*(New York : Methuen , 1987).
4. Moylan , Tom . «*Scraps of untainted sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia*» (2000)
5. Moylan , Tom and Raffaella Baccolini (eds.), *Dark Horizons: Science Fictions and the Dystopian Impulse* (New York : Routledge , 2003). P 1-12
6. Sargent , Lyman T. , 'The Three Faces of Utopianism Revisited' , *Utopian Studies* 5 :1(1994), p1 – 37 .
7. Theron E. Fairchild. *Emotion, embodiment, and the novel: word-frequency characteristics and dystopian masterworks*. Oakland, California April 2019.475p.
8. *The Cambridge Companion to Utopian literature*, Cambridge University Press,2010. p18,- 285p
9. *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*. Edited by Chris Baldick. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2001. – p.74 291p.
10. <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-dystopian-fiction-definition-characteristics/#:~:text=Common%20elements%20of%20dystopian%20fiction,anarchy%2C%20and%20loss%20of%20individuality>.